

УДК 930.85

**БИБЛИОТЕКА САДРИ ЗИЯ В ИНСТИТУТЕ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ АН
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН: КАТАЛОГ, СОСТАВЛЕННЫЙ ВЛАДЕЛЬЦЕМ,
СОСТАВ И СУДЬБА КОЛЛЕКЦИИ**

**SADRI ZIA LIBRARY AT THE INSTITUTE OF ORIENTAL STUDIES OF THE
ACADEMY OF SCIENCES OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN: CATALOGUE
COMPILED BY THE OWNER, COMPOSITION AND FATE OF THE
COLLECTION**

©*Янгибаева Д. У.*

*Термезский государственный университет
г. Термез, Узбекистан*

©*Yangibayeva D.*
*Termez State University
Termez, Uzbekistan.*

Аннотация. Статья посвящается истории формирования, состава и судьбы рукописной коллекции (библиотеки) Мухаммада Шарифджана Садри Зия, государственного деятеля, просветителя, ученого, поэта, писателя и каллиграфа, мецената, библиофила, видного представителя бухарской интеллигенции начала XX в.

Abstract. The article is devoted to the history of formation, structure and destiny of the manuscript collection (library) of Muhammad Sharif Jan Sadri Ziya who was a statesman, an instructor, a scientist, a poet, a writer, an author, a patron of literature, a bibliophile and a famous representative of the intellectuals of Bukhara city at the beginning of the 20th century.

Ключевые слова: частная библиотека и коллекция рукописных книг, литографических изданий и исторических документов.

Keywords: personal library and a collection of manuscript books, lithographic publication and historical documents.

В истории духовной жизни любого народа особое место занимают книга и книжная культура – основа и самый богатый пласт не только материального наследия народов региона, но и интеллектуального, материализованного богатства всего человечества в виде древнейших уникальных памятников письменности.

На всех этапах развития человечества – с древнейших времен до наших дней письменная культура и наследие народов Средней Азии привлекают самое непосредственное внимание ученых исследователей различных отраслей наук, имеющих непосредственное отношение к рассматриваемому виду социальной и культурной деятельности в разные исторические эпохи. Как известно, научная литература располагает обширнейшими сведениями по вопросу роли и месте книги и книжной культуры, библиотек и центров книжного дела в развитии культурной сферы региона. Истории формирования библиотек и совершенствовании их деятельности на территории Средней Азии посвящены ряд работ, в которых дается анализ нескольких фондов, частных библиотек и коллекций [1]. Основу их составляют арабографические рукописные книги, литографические издания и исторические документы.

Известно, что библиотеки на территории Средней Азии существовали с самых древнейших времен [2]. Традиция создания мусульманских рукописных книг и их

оформления берет свое начало с исламского периода Мавараннахра, когда арабы привнесли в завоеванные ими страны книжные традиции, сложившиеся у народов Ближнего и Среднего Востока. Уже в тот период библиотеки были при дворах царей, султанов и халифов, в больших научно-культурных центрах, учебных заведениях. Коллекции книг передавались в наследство, становились объектом купли-продажи, импорта и экспорта. Многие образованные люди, местные правители, крупные чиновники, предводители суфийских тарикатов имели свои библиотеки и архивы. Они же выступали в роли заказчиков и меценатов, покровителей книжного дела. Нам известны библиотека Саманидов в Самарканде и Бухаре [3], газневидов в Ургенче, Темуридов [4] и Шейбанидов в Самарканде, Бухаре, Герате, в их провинциальных центрах [5], в стольных городах правителей среднеазиатских ханств в XVII–начале XX вв. [6] Как правило, библиотеки считались также государственным богатством и частью казны правителя. Между тем в науке очень мало сведений о формировании таких хранилищ, скудна и информация об их организации, управлении, функционировании и финансировании.

Из частных библиотек в Средней Азии [7] следует назвать библиотеки Мухаммад-Парса [8], шейхов Джуйбары [9], Дукчи ишана [10], генерала Джура-бека [11.313–314], царевича Мир Мухаммад–Садик ибн амир Музаффара Хашмат Вахида (1864–1932) [12], Мухаммад–Шарифа Садри Зия, кази Бурхануддина (уб. в сентябре 1920 г.) [13], Вяткина В. Л. [14], Абдурауфа Фитрата (уб. в 1937 г.) [15], Бехбуди (уб. в 1919 г.), А. А. Семенова [16. 39–56] и мн. др.

В годы советской власти основная масса арабографических книг была собрана в официальных хранилищах различных фондов, библиотек и научных организаций. К сожалению, многие из них были безвозвратно потеряны в стенах НКВД, КГБ и судебных организаций [7, 17–39] большевиков.

В начале XX века в городе Бухаре, столице Бухарского эмирата один из самых крупных частных библиотек была библиотека Мухаммад–Шарифджана Садри Зия.

Садри Зия – Мухаммад-Шариф (джан) ибн Дамулла Абд аш-Шакур ибн Абд ар-Расул (родился 27 рамадана 1281 г.х. 24 февраля 1865 г.), был государственным деятелем, просветителем, ученым, поэтом, писателем и каллиграфом, меценатом, библиофилом, видным представителем бухарской интеллигенции начала XX в. [17]. Первые сведения о нем мы встречаем в произведениях его современников и друзей, членов его научных и литературных собраний. Это Хаджа Азим «Шаръи» (ум. в 1893 г.) [18], Рахматуллах «Вазих» (1817–1894), Афзал Махдум Пирмасти (ум. в 1916 г.), Абдулла хаджа Абдий, Нияматуллах «Мухтарам» ибн Кази Шараф ад–дин (уб. в 1920 г.) и др. [19].

По сведениям Абдуллы Хаджа Абди, Афзал Махдума Пирмасти, Ниматуллах Мухтарам и автора «Тухфат ал–ахбаб фи зикри асхаб» Рахматаллаха Возиха и историка Мирза Салимбека, Мухаммад–Шарифджан, прозванный «Зия» (Свет, блеск) был сыном кази калана Абд аш–Шакура (поэтический псевдоним «Айат») сына Абд ал-Расула. Абд аш-Шакур (род. 1231/1817-18 г. ум. в 1306/1889 г.) до конца своих дней был кази калан Бухары [20].

Сам Мухаммад–Шарифджан в своем произведении «Таржимаи холи кози Абд аш-Шакур» писал, о своем отце, что тот жил в вилайете Чарджуй в местности Эрсари. В период правления амира Хайдара (1800–1825) его отец и дед переселились в Бухару и жили в махалле Мирза Гафур. Абд аш-Шакур в период правления амира Насруллаха (1827–1860) окончив медресе, преподавал в медресе Араб Авазбай, Базар-и гусфанд, Мулла Эрназар, Мискин, Мухаммад–Шариф и Турсунджан города Бухары [21]. Амир Музаффар (1860–1885), приблизив к себе кази Абд аш–Шакура назначает вначале его кази Чарджуй, потом тумана Зия ад–дин, далее райсом города Бухары, а с 1296/1878-79 гг. он был кази каланом столицы (до 1889 года).

1. По словам самого Садри-и Зия, он родился, 27 рамадана 1281 г.х. в тумане Зия уд–дин города Бухары [22]. Начальное образование он получил у отца [23], далее учился во многих

медресе города Бухары. Некоторое время Садри-и Зия обучался у Иса Махдума (род. в 1245/1829–30 ум. в 1315/1897–98 г.). «Отец и Иса Махдум были друзьями, – вспоминает Садри Зия, – они жили в Тахти Минаре. Когда отец поехали в Шахрисабз вслед за амиром, мне было где-то 13 лет. Мое воспитание доверили ему. Каждый день после утреннего намаза я приходил к нему и упражнялся в письме. Читал «Бидон» [24] и «Аввали илм» (несколько книг с печатью шейхов Джуйбары (Ходжа Ислама) автор видел в библиотеке Акмалхан Каттаева, одного из сыновей Шайха Каттахваджа Дахбиди (ум. в 1972 г.) в г. Самарканде. Здесь же хранится более 100 томов книг дахбидских шейхов) [25]. Выполнял иногда при необходимости и другие его поручения» (несколько книг с печатью шейхов Джуйбары (Ходжа Ислама) автор видел в библиотеке Акмалхан Каттаева, одного из сыновей Шайха Каттахваджа Дахбиди (ум. в 1972 г.) в г. Самарканде. Здесь же хранится более 100 томов книг дахбидских шейхов) [26].

Интерес Садри Зия к науке, особенно к литературе и литературной деятельности, был беспредельно высоким. Собранные и составленные им тазкира, байазы, а также антология поэтов доказывают, что он придавал особое значение совершенствованию и удовлетворению своих эстетических запросов и потребностей. О высоком литературном таланте Садри Зия вспоминал и Айни, который был в услужении у него на протяжении 8 месяцев: «Шарифджан махдум, – писал он, – когда оставался один, читал стихи и литературные произведения, при хорошем настроении читал нам вслух, – мне и Абд ал–Вахиду, объяснял их содержание. Иногда мы ему читали книги» 213 томов книг из библиотеки Мухаммад Али Сабирова (уб.в 1898 г), известного в народе по имени Дукчи Ишан, были конфискованы царскими властями после Андижанского восстания 1898 г., где он был организатором. [27] Айни также отмечал, что материальное положение Садри Зия давали ему возможность покупать или заказать для себя уникальные рукописи и произведения. «Библиотека Шарифджана махдум была самой богатой и самой хорошей из всех частных библиотек города», – писал Айни [28].

Садри Зия у себя в доме организовывал литературные вечера и собрания (маджлис, сухбат), где участниками были не только самые известные люди Бухары, но и молодежь. В среде интеллигенции Бухары участие в таких вечерах у Садри Зия считалось большой удачей и признанием. Молодые поэты Шахин-Шамс ад–дин Мухаммад (род. в 1262/1865-66 г. ум. в 1311/1895-96 г. в Карши), Нозим, Хайрат (ум. в 1902 г.), Айни и многие другие из числа просветителей, каллиграфов и мастеров книжного дела получали не только моральную, но и материальную поддержку Садри Зия.

Садри Зия умер в апреле 1932 г. в тюрьме устроенный НКВД в бывшем доме Мирзы Низамуддина Урганжи. По сведениям сына Садри Зия М. Шакурова, в тюрьме обострилась его болезнь – астма, которой он заболел в городе Карки в 1902 г [29. 98а–99б]. Могила Садри Зийя находился на кладбище Хаджа Исмата Бухари (снесенная в годы советской власти), на расстоянии 1 километра от ворот Шайх Джалала.

К сожалению его научное и литературное творчество изучены пока несправедливо недостаточно.

О своих произведениях сам Садри Зия подробно не пишет. В предисловии к «Рузнома» отмечается, что до 1918 года он вел дневник и составил «Тазкират аш–шуара». Но и они вместе с другими списками его произведений были сожжены после колесовских событий 1918 г [30 Л, 1 а, б].

Авторы тазкира Абди, Афзал Махдум Пирмасти [30] упоминают о Садри Зия как о поэте и приводят отрывки из его произведений, но о других трудах умалчивают.

Автор другой антологии Ниматуллах Мухтарам в своем «Тазкират аш–шуара» приводит выборочные стихотворения Садри Зия [23, Л. 89 б]. Мухтарам в другом списке своего сочинения перечисляет произведения Садри Зия «Рузнома», «Тазкират ал–хаттоин», «Таърихча», «Навадири Зия ийа» [23, Л. 125 а]. Садриддин Айни в своем труде «Намунаҳои адабиёти тоҷик» также перечисляет эти же труды Садри Зия «Рузнома», «Тазкират ал–хаттоин», «Тазкират аш–шуъара», «Таърих» и называет также «Навадири Зия ийа».

Опираясь на сведения Мухтарам, Садриддина Айни и Расула Хадизаде установлен полный список произведений Садри Зия, численность, которого доходит до 72 (с учетом «Рузнама» и сборника «Навадири Зийайи»).

В центре ИВ АН РУз, Бухаре и Душанбе хранится 9 томов сборников переписанных или составленных самим Садри Зия. В Ташкенте они хранятся под №№–1304, 2193, 2241, 2277, 2460, 2367, 2374. в Бухарском историческом музее список под №–1681 (переписчик Мирза Абд ал–Фаттах ибн Махдихан) и список под №1682, а в Душанбе (ИВ АН Таджикистана) №–230 (переписчик Ибадулла Одилов, ум. в 1942 г.), №–938. Из этих 11 томов №№–2277, 2460, 1682 являются отдельными томами, №2277 это «Рузнома», №–2460 Каталог личной библиотеки Садри Зия «Асами ал-кутуби китобхонаи хусусии Шарифджан махдум» и №-1681 «Тазкори ашгар» кази Садри Зия. У сына Садри Зия М. Шакури также хранится несколько списков произведений кази калана.

Есть две работы в прозе и в стихах, составленные Садри Зия. Это байазы под №–2315 и 2343, хранившиеся в центре ИВ АН РУз. Первый байаз составил сам кази калан, а вторую книгу завершил Нарзуллах Лутфи (ум. в 1918 г.). По сведениям самого сына амира Музаффара Хашмата, (1862–1932) в конце XIX в. в его библиотеке хранилось более 300 томов книг. В фондах ИВ АН РУз. ныне хранится свыше 150 томов манускрипта из его библиотеки. Судьба остальных книг из его собрания неизвестна [31–402].

Немало произведений Садри Зия были безвозвратно потеряны в 1918 г. в Карши, о чем с сожалением писал также Айни [32].

Садри Зия, как искусный каллиграф (по выражению Айни), переписал и труды своих современников, и произведения известных мыслителей Востока. Как отмечается в его «Фихристе», он переписал работы Ахунда Инайатуллах Шайха «Ахунд шайх бар «Тахзиб», Наджмиддина Умар ибн Али Казвиний, «Ханийа» Камал ал-дина Худжанди, «Диван» и др [31–402].

Самым ценным наследием Садри Зия является, несомненно, его собрание восточных рукописей. В библиотеке Садри Зия, одной из самых фундаментальных в Бухаре, насчитывалось примерно тысяча томов уникальных книг на арабском языке, фарси и турки. Мухаммад Шариф Садри Зия в своих воспоминаниях писал об угрозах официальных советских организаций и их нажима по захвату его библиотеки. «Вот умру, тогда заберите мои книги так, бесплатно» – писал он [33–10]. После его смерти в тюрьме в апреле 1932 г. коллекция книг Садри Зия, состоящая из более чем 300 томов попала в распоряжение Бухарской областной библиотеки имени Ибн Сины. В 1936 г. она была передана в Ташкент, где и поныне хранится в центре ИВ АН РУз [34–21].

Ныне коллекция Садри Зия в центре ИВ АН РУз насчитывает более 800 произведений в 307 томах. Следует учесть, что часть книг из его библиотеки (около 200 томов) ныне не найдена. В середине 20-х годов прошлого столетия Садри Зия составил каталог своей библиотеки.

Название к фихристу библиотеки Садри Зия «Асами–йи китабха–йи китабхана–йи хусуси–йи Садри Зия» дано (на первой странице рукописи) кем то из читателей исходя из содержания книги и заметки самого Садри Зия на л. 2^а. На наш взгляд название «Фихрист» в значении «Каталога» рукописей библиотеки Садри Зия является более подходящим для этого труда. Тем более, данное сочинение написано с соблюдением восточных принципов и правил каталогизации (см. ниже). Нужно отметить, что Садри Зия является одним из основоположников среднеазиатской школы библиографов. В дальнейшем именно его наблюдения и замечания, так же правила описания рукописей легли в основу научных описаний [35, 141–174] Восточных рукописей фондов ТашГУ, ИВ АН (цикл «Собрание Восточных рукописей – СВР института Востоковедения им. Абу Райхана Беруни), осуществленные А. А. Семёновым и его последователями[36–71–84].

«Фихрист» библиотеки Садр-и Зийа' написан на протяжении нескольких лет и завершён во второй половине 20 годов XX века и состоит из описаний рукописного массива его личной библиотеки.

О библиотеках при Бухарских медресе, частных и государственных в XIX–начале XX вв., упоминали Абдурауф Фитрат [37, 3–56], Заки Валиди–Туган [38], также автор исторического сочинения «Тарих-и нофеи» Мухаммад Али Балджувани [39–120].

Сам Садр-и Зия в своём «Фихристе» (лл. 176–18а) пишет о трёх личных библиотеках в городе Бухаре в начале XX века. Эти библиотеки Кази Бурханиддина, личная библиотека Хашмат – Мирза Сиддикджана сына амира Музаффара (часть этой коллекции ныне находится в центре ИВ АН им. Абу Райхана Беруни - авт.).

По отчётам научных командировок Заки Валиди нам известны имени многих библиофилов и обладателей коллекции восточных рукописей и в других городах Бухарского эмирата. К ним относятся Шахрисабзкие Мулла Мухаммад Раджаб, Мулла Абуназар, Камал бий баззас, Назруллахан Джурра, Абрар хаджа хатиб, Мирза Абдалкаюм, Мирза Йунус, Абдал-кадир хаджа, Гулам Кадырхан; Каршинские Мулла Наджмаддин, Мулла Карим бий, в Бухаре же кроме библиотеки Садр-и Зийа' Туган описывает рукописи личных библиотек Мулла Мухаммада, Алланазар туксаба, Газибек туксаба, Мир Мухаммад амина махдум, Сайид Махмуда таракачи, Тура хаджа судур, Йахйа хаджа судур Джуйбари, Хаджакул дадха [40–245–264].

Заки Валиди ознакомившись с рукописным фондом бухарских библиофилов, библиотек и хранилищ при медресе пришёл к таким выводам:

1. Основная масса восточных рукописей и книг находятся в руках отставных должностных лиц. Именно в их руках можно найти списки произведений по новой истории народов Средней Азии.

2. Но встретить древнейших рукописей о периоде расцвета мусульманской культуры подобных рукописи как «Худуд ал–алам» очень трудно.

К сожалению, третий вывод Заки Валиди требует уточнения. Он пишет: «При Бухарских медресе и 15 библиотеках в настоящее время нет ни одной рукописи. Эти книгохранилища ещё при амуре Насруллахане (1826–1860 гг.) подвергались ограблению, хотя и сохранились их названия и вакфи для них».

Содержание же «Фихрист» и Садр-и Зия говорит о действительном покровительстве эмира Насруллахана над переписчиков и авторов произведений. Здесь надо учитывать ещё и такой немаловажный фактор. Тугану-Заки Валиди были доступны не все фонды и библиотеки. Даже сам Кази калан Садр-и Зия имея большой фонд рукописных книг показал командированному учёному всего 20 списков. Эмир Бухари Алимхан вообще запретил Тугану описывать дворцовых библиотек Бухары и Кармины, хотя и здесь Туган находил ценнейших списков произведений восточных авторов [40, 246]. По нашему мнению обладатели рукописей боялись потерять своих коллекций. Тем более, что в начале XX века участились «командировки» ученых и агентов различных фондов на территории ханств с целью приобретения рукописных книг и антикварных ценностей. Сам Заки Валиди от местного населения получал много книг в виде подарков и предложений, а также сам покупал много ценнейших списков для себя и для Азиатского музея АН России. Дошедшая до нас масса рукописных книг и собраний доказывают, что фонды библиотек Бухары и эмирата были немного богаче, чем описывает Заки Валиди в своих отчетах [41].

В 1858 году Абу Шариф Мулла Хусайн ас-Сабаати в своём «Фихристе» (Тасниф) «Ат-тасаниф ила сунуф ал–вафа ат–тавалиф» описал состав 15 библиотек Бухары. К сожалению, этот труд пока не найден, но о нём упоминает Шихабуддин Марджани в своей книге «Мустафад ал–ахбар фи ахвали Казан ва Булгар» [42, 326–327].

Таким образом, переписка, покупка и торговля рукописными книгами, формирование библиотек и коллекций имея многовековую традицию, продолжала занимать важное место в

культурной жизни Бухары XIX – начало XX веков. Состав библиотеки Садри Зия представленный в виде «Фихриста» - каталога тому явное подтверждение.

Коллекция восточных рукописей Садри Зия состоит из 855 сочинений в 307 томах, из них 282 тома определены по регистрационной тетради и 25 томов (40 сочинений) – по «Фихристу» и сведениям, почерпнутым из других источников и опубликованных работ. Около 90 томов являются сборниками, состоящими из двух до 100 сочинений. Из 855 произведений 155 сочинения представляют собой поэзию, 103 – суфизм, 88 – философию, 41 – историю, 54 – фикх, 14 – Коран и коранистику и 22 – тафсиры, 8 – теологию, 17 – логику, 7 – прозу, 15 – астрономию и астрологию, 24 – медицину, 16 – этику, 1 – ритуал, 29 – калам и молитву, 7 – биографию (в том числе 3 – байаза), 18 – хадисов, 7 – агиографию, 1 – макамат, 9 – мемуары, 11 – письма, 6 –словарей, 8 – антологию, 3 – политику, 18 – инша, 4 – энциклопедии, 5 – математику, 4 – географию, 3 – ветеринарии, 4 – манакиб, 1 – грамматику, 5 – догматику, 2 – библиографию, 2 – каталоги, 2 – лексикографии, 5 – художественную литературу, 3 – фармакологии, 2 – каллиграфии, 1 – эсхатологии, 1 – по музыки, 1 – мунаджат, 1 – формаграфию, 1 – зоологию, 1 – ботанику, 3 – акты и эпиграфики, 2 – риторику, 2 – рецитации (правил чтения Корана), 18 – общефилософские вопросы, 2 – фалнама, 1 – минералогия, 1 – гастрономию, 2 – произведение по арузу, 1 – фонетики лексикографии 2, 1 – метрологии и др. Из них 32 сочинения самого Садри Зия. Многие произведения переписаны самим Садри Зия, Ахмад Данишем и представителями бухарской школы каллиграфии.

К уникальным спискам собрания Садри Зия относятся сборник писем с автографами Джамии, Навои, Хаджи Ахрара, Хусайна Байкара и других исторических лиц их эпохи. Это список дивана Сади, переписанный Хафизом Ширази, список «Абдуллахнама» (Шарафнамайи шахи) Хафиза Таниш «Нахли», множество других оригинальных списков исторических сочинений, литературных произведений, книги по истории ислама, мемуары самого Садри Зия, его современников, в том числе записки и воспоминания Ахмада Даниша и др.

Изучение наследия Садри Зия и состава его библиотеки, сравнительный анализ данных из его биографии и творчества приводят к заключению, что Садри Зия был личностью высокообразованной и высокой культуры, несмотря на то, что он жил в пределах Бухарского ханства, в период его наибольшего упадка. Садри Зия оставил после себя богатым наследием – свои произведения, и почти 1000 томов книг из состава своего собрания.

Список литературы:

1. Семенов А. А. Среднеазиатские рукописные фонды и важность их изучения // Материалы Первой всесоюзной научной конференции востоковедов в г. Ташкенте. Ташкент, 1958. С. 915.
2. Szuppe M. Lettrés, patrons, libraires. L'apport des recueils biographiques sur le rôle du livre en Asie centrale aux XVI et XVII s. // Cahiers d'Asie Centrale. 1999. N 7. P. 99-117.
3. Косимова О. Узбекистонда кутубхон ачилик тарихи (История библиотечного дела в Узбекистане). 1992. Тошкент.
4. Ахунджанов Е. А. Очерки по истории книги и книжного дела в Средней Азии. Древность. Средние века. 1993. Ташкент.
5. Ахунджанов Е. А. Историко-типологическое исследование истории книги и книжного дела в Туркестане: древность. Средние века. Дисс... докт. ист. наук. Ташкент: ИВ АН РУз., 1998.
6. Гафуров Б. Г. Точикон, таърихи қадимтарин, қадим ва асри миёна. Китоби якум. Душанбе: Ирфон. 1983. С. 536.
7. Нигматов Н. Н. Государство саманидов. Душанбе, 1981. С. 185.
8. Древние рукописи в Самарканде. Библиотека Тамерлана // Туркестанские ведомости, 1870. №3.

9. Библиотека Тимура // Туркестанские ведомости, 1873. №44.
10. Кун А. Л. Предание о библиотеке Тамерлана // Материалы для статистики Туркестанского края. Спб., 1874. Вып. III. С. 405-506.
11. Акимушкин О. Ф. Библиотека Шибанидов в Бухаре XVI века / *Bamberger Zentralasienstudien. Konferenzakten ESCAS IV. Bamberg, 1991. P. 325–342.*
12. Akimushkin O. F., Ivanov A. A. Une école méconnue: Voxârâ au XVII^e siècle. Notes sur les calligraphes et les peintures de la bibliothèque des Ashtarxânides d'après Mohammad Amin Voxâri / *Art et société dans le monde iranien. Paris, 1982. P. 127-139.*
13. Валидов А. Восточные рукописи в Ферганской области // Записки Восточного Отделения Императорского Русского Археологического Общества, 22 (1913-14), 1915. С. 303-20.
14. Валидов А. О собраниях рукописей в Бухарском ханстве. Отчет о командировке // Записки Восточного Отделения Императорского Русского Археологического Общества, 23 (1915), 1916. С. 245–262.
15. Абдурахмонов А., Зохий А. Закий Валидий Тугоннинг Туркистонга илмий сафари (Научная командировка Заки Валиди Тугана в Туркестан). Тошкент: Фан, 1997.
16. Акимушкин О. Ф. О придворной китабхâne Сефевида Тахмаспа I в Табризе // *Средневековый Восток: история, культура, источниковедение. Москва, 1980. P. 5–19*
17. Porter Y. Farhad le peintre. A propos des ateliers de peinture de Boukhara à l'époque de 'Abd al-'Aziz Khan (1645-1680) // *Cahiers l'Asie centrale, 1997. N. 3–4. P. 267–278.*
18. Porter Y. Remarques sur la peinture de Boukhara au XVI^e siècle.) // *Cahiers l'Asie centrale, 1998. N. 5–6. P. 147–167.*
19. Porter Y. Le kitâbkhâna de 'Abd al-'Aziz Khân (1645-1680) et le mécénat de la peinture à Boukhara // *Cahiers d'Asie Centrale, 1999. N. 7. P. 117–141.*
20. Erkinov A. Vahidov Sh. Une source méconnue pour l'étude de la production de livres à la cour de Muhammad Rahim Khan II (Khiva, fin. XIX s.) // *Cahiers d'Asie Centrale, 1999. N. 7. P. 175–194.*
21. Muminov A. Fonds nationaux et collections privées de manuscrits en écriture arabe de l'Ouzbékistan // *Cahiers d'Asie Centrale, 1999. N. 7. P. 17–39.*
22. Muminov A., Ziyadov Sh. L'horizon intellektuel d'un érudit du X^e siècle: nouvelles découvertes sur la bibliothèque de Muhammad Parsa // *Cahiers d'Asie Centrale, 1999. N. 7. P. 77–99.*
23. Бартольд В. В. Туркестанская Государственная библиотека и местная мусульманская печать // *Сочинения. Т. IX. М., 1973. С. 556-563.*
24. Каль Ю. Персидские, арабские и тюркские рукописи Туркестанской Публичной Библиотеки. Ташкент, 1889.
25. Записки Восточного Отделения Императорского Русского Археологического Общества. 1891. С. 123-124.
26. Зиёдов Ш., Муминов А. Библиотека Дукчи Ишана. // *Манокиб-и Дукчи Ишан (Аноним жия Дукчи Ишана – предводителя Андижанского восстания 1898 г.) Перевод с турки, введение и комментарии Б. М. Бабаджанова. Ташкент–Берн–Алматы: Дайк-Пресс, 2004. С. 344–385.*
27. Бартольд В. В. Собрание рукописей Джурабека. / *Сочинения. Т. VIII. М.: Наука, 1973. С. 313–314.*
28. Садри Зия. Асоми–йи кутубхона–йи хусуси–йи кози–йи калон Садри Зия // *Рукопись, ИВ АН РУз. имени Абу Райхана Бируни, №-2460, л. 4^a.*
29. Перечень восточных рукописей В. Л. Вяткина в Государственной Публичной библиотеке УзССР // *Труды Государственной Публичной библиотеки УзССР. Т. 1. Ташкент, 1935. С. 60-91.*
30. Muminov A. Fonds nationaux et collections privées de manuscrits en écriture arabe de l'Ouzbékistan. P. 18.

31. Dodkhudoeva Larisa et Lola. Manuskripts orientaux du Tadjikistan: la collection Semenov // Cahiers d'Asie Centrale, 1999. N. 7. P. 39–56.
32. Шакури Мухаммаджони Бухори. Садри Бухоро (Садр Бухары). Душанбе: Деваштич, 2005. С. 10-11.
33. Шаръи Ходжа Азим. Тазкират аш–шуъара // Рукопись, ИВ АН РУз. №-3396/3.
34. Кари Рахматуллох Возих. Тухфат ул-ахбоб фи тазкират ал-ахбоб. Тошкент, 1332/1913–1914.
35. Афзал Махдум Пирмасти. Афзал–ут–тазкор фи зикри аш-шуаро ва ал-ашъар. – Тошкент. 1336/1917–1918; Абдулло Хаджа Абди. Тазкират-уш-шуарои муттаахирини Бухоро // Рукопись, ИВ АН РУз. №64;
36. Афзал махдум Пирмасти. Афзал–ут–тазкор // Рукопись, ИВ АН РУз. № 63. Л. 11^б–12^б.
37. Абдулло Хожа Абди. Тазкират уш–шуарои муттаахирини Бухоро // Рукопись, ИВ АН РУз. №64. Л. 22^б–24^б.
38. Неъматуллох Мухтарам. Тазкират уш–шуаро // Рукопись, ИВ имени Абу Райхана Бируни АН РУз. №2252/II. Л. 82^а–84^а.
39. Сухарева О. А. К истории городов Бухарского ханства (историко-этнографические очерки). Ташкент, 1958.
40. Мухаммад Сайид Балджувони. Тарихи Нофеи / Введение, перевод, примечания Ш. Вохидов, З. Чориев. Ташкент: Академия, 2002. С. 102.
41. Саиджонов М. Бухоро шаҳри ва унинг эски бинолари (город Бухара и его старые постройки) / Подготовка к печати Х. Тураев // Document de travail de L'IFEAC. N° 16 (Juin 2005). Ташкент: IFEAC. 2006. 54 с.
42. Садри Зия. Гарджумаи ахволи обои узлом ва адждоди кироми абавайни тарафайн ва волидайни муазмайн. 251^а в.
43. Неъматуллох Мухтарам. Тазкират-уш-шуаро, №2252/II, 125^б в.; Айний С. Намунаи адабиёти тоҷик. С.125.
44. Садри Зия. Набзе аз гузоришоти ахволи бандаи шикастабол ал-мутахаллис ба Зиё Мирзо Мухаммад Шариф. // Рукопись, ИВ АН РУз. №1304/III. Л.145^б.
45. Садриддин Айни. Куллиёт. Т.1. С. 33.
46. Садриддин Айни. Куллиёт. Т. VII. С. 45.
47. Vohidov Sh., Erkinov A. Le fihrist (catalogue) de la bibliotheque de Sadri Ziya:une image de la vie intellectuelle dans le Mavarannahr (fin XIX^e–deb.XX^e s.) // Cahiers d'Asie Centrale, 1999. N. 7. P. 141–174.
48. Садри Зия. Рузнома. С. 98–99^б.
49. Афзал махдум Пирмасти. Афзал-ут-тазкор. Л. 62-64.; Абдулло Хожа Абдий. Тазкират-уш-шуарои мутааххирини Бухоро, №64. Л. 103–106.
50. Садриддин Айни. Намунаи адабиёти тоҷик. С. 402.
51. Сиддики С. Садр-и Зиё ва тазкираҳои у. с. 46. См. также: Vahidov Sh., Erkinov A. Le fihrist (catalogue) de la bibliotheque de Sadri Ziya:une image de la vie intellectuelle dans le Mavarannahr (fin XIX^e–deb.XX^e s.). P. 141–174.
52. Янгибоева Д. «Фихрист» – библиотеки Садри Зийа как источник интеллектуальной жизни Бухары конца XIX – начала XX веков // Итоговая работа. Ташкент, 1999. С.10.
53. Садри Зия. Фавоиди Зиёия. Душанбе, 1998. С. 21.
54. Шукури М. Садр-и Бухоро. Техран, 2000 (на языке фарси).
55. Vahidov Sh., Erkinov A. Le fihrist (catalogue) de la bibliotheque de Sadri Ziya:une image de la vie intellectuelle dans le Mavarannahr (fin XIX^e–deb.XX^e s.). P. 141–174.
56. О развитии библиографии и библиологии в странах Европы в XVIII-XIX веках см.: Кшиштов Мигонь. Наука о книге. М., 1993. С. 71–84.
57. Фитрат Абдурауф. Байанати сайёхи хинди. // Шарк юлдузи, 1991. №8. С. 3–56.

58. Валидов А. З. О собраниях в Бухарском ханстве (отчёт о командировке) // ЗВОИРАО. Петербург, 1916. Т. XVIII. Вып. III-IV. С. 245-262
59. Абдурахманов А., Захидий А. Заки Валидий Тўғоннинг Туркистонга илмий сафари. Тошкент, Фан, 1997. Б. 76.
60. Мухаммад Али ибн Мухаммад Саид Балджувани. Тарих-и нофеи. Душанбе, 1994. С. 120. (на арабском шрифте).
61. Валидов А. З. О собраниях в Бухарском ханстве. С. 245-264.
62. Марджани Шахабуддин. Мустафад ал-ахбар фи ахвали Казан ва Булгар. Казань, 1989. С. 326-327

References:

1. Semenov A. A. Sredneaziatskie rukopisnye fondy i vazhnost' ikh izucheniya // Materialy Pervoi vsesoyuznoi nauchnoi konferentsii vostokovedov v g. Tashkente. Tashkent, 1958. S. 915.
2. Szuppe M. Lettrés, patrons, libraires. L'apport des recueils biographiques sur le role du livre en Asie centrale aux XVI et XVII s. // Cahiers d'Asie Centrale. 1999. N 7. P. 99-117.
3. Kosimova O. Uzbekistonda kutubkhon achilik tarikhi (Istoriya bibliotchnogo dela v Uzbekistane). 1992. Toshkent.
4. Akhundzhanov E. A. Ocherki po istorii knigi i knizhnogo dela v Srednei Azii. Drevnost'. Srednie veka. 1993. Tashkent.
5. Akhundzhanov E. A. Istoriko-tipologicheskoe issledovanie istorii knigi i knizhnogo dela v Turkestane: drevnost'. Srednie veka. Diss... dokt. ist. nauk. Tashkent: IV AN RUz., 1998.
6. Gafurov B. G. Tochikon, ta"rikhi qadimtarin, qadim va asri miena. Kitobi yakum. Dushanbe: Irfon. 1983. S. 536.
7. Nigmatov N. N. Gosudarstvo samanidov. Dushanbe, 1981. S. 185.
8. Drevnie rukopisi v Samarkande. Biblioteka Tamerlana // Turkestanskije vedomosti, 1870. №3.
9. Biblioteka Timura // Turkestanskije vedomosti, 1873. №44.
10. Kun A. L. Predanie o biblioteko Tamerlana // Materialy dlya statistiki Turkestanskogo kraja. Spb., 1874. Vyp. III. S. 405-506.
11. Akimushkin O. F. Biblioteka Shibanidov v Bukhare XVI veka / Bamberger Zentralasienstudien. Konferenzakten ESCAS IV. Bamberg, 1991. R. 325-342.
12. Akimushkin O. F., Ivanov A. A. Une école méconnue: Boxârâ au XVIIe siècle. Notes sur les calligraphes et les peintures de la biblioteko des Ashtarxânides d'après Mohammad Amin Boxârî / Art et société dans le monde iranien. Paris, 1982. P. 127-139.
13. Validov A. Vostochnye rukopisi v Ferganskoi oblasti // Zapiski Vostochnogo Otdeleniya Imperatorskogo Russkogo Arkheologicheskogo Obshchestva, 22 (1913-14), 1915. S. 303-20.
14. Validov A. O sobraniyakh rukopisei v Bukharskom khanstve. Otchet o komandirovke // Zapiski Vostochnogo Otdeleniya Imperatorskogo Russkogo Arkheologicheskogo Obshchestva, 23 (1915), 1916. S. 245-262.
15. Abdurakhmonov A., Zokhidii A. Zakii Validii Tugonning Turkistonga ilmii safari (Nauchnaya komandirovka Zaki Validi Tugana v Turkestan). Toshkent: Fan, 1997.
16. Akimushkin O. F. O pridvornoj kitabhâne Sefevida Takhmaspa I v Tabrize // Srednevekovyi Vostok: istoriya, kul'tura, istochnikovedenie. Moskva, 1980. R. 5-19
17. Porter Y. Farhad le peintre. A propos des ateliers de peinture de Boukhara à l'époque de 'Abd al-'Aziz Khan (1645-1680) // Cahiers l'Asie centrale, 1997. N. 3-4. P. 267-278.
18. Porter Y. Remarques sur la peinture de Boukhara au XVIe siècle.) // Cahiers l'Asie centrale, 1998. N. 5-6. R. 147-167.
19. Porter Y. Le kitâbkhâna de 'Abd al-'Aziz Khân (1645-1680) et le mécénat de la peinture à Boukhara // Cahiers d'Asie Centrale, 1999. N. 7. R. 117-141.

20. Erkinov A. Vahidov Sh. Une source méconnue pour l'étude de la production de livres à la cour de Muhammad Rahim Khan II (Khiva, fin. XIX s.) // *Cahiers d'Asie Centrale*, 1999. N. 7. P. 175–194.
21. Muminov A. Fonds nationaux et collections privées de manuscrits en écriture arabe de l'Ouzbékistan // *Cahiers d'Asie Centrale*, 1999. N. 7. P. 17–39.
22. Muminov A., Ziyadov Sh. L'horizon intellektuel d'un érudit du X^e siècle: nouvelles découvertes sur la bibliothèque de Muhammad Parsa // *Cahiers d'Asie Centrale*, 1999. N. 7. P. 77–99.
23. Bartol'd V. V. Turkestanskaya Gosudarstvennaya biblioteka i mestnaya musul'manskaya pechat' // *Sochineniya*. T. IX. M., 1973. S. 556–563.
24. Kal' Yu. Persidskie, arabskie i tyurkskie rukopisi Turkestanskoi Publichnoi Biblioteki. Tashkent, 1889.
25. Zapiski Vostochnogo Otdeleniya Imperatorskogo Russkogo Arkheologicheskogo Obshchestva. 1891. S. 123–124.
26. Ziedov Sh., Muminov A. Biblioteka Dukchi Ishana. // *Manokib-i Dukchi Ishan* (Anonim zhitya Dukchi Ishana – predvoditelya Andizhanskogo vosstaniya 1898 g.) *Perevod s turki, vvedenie i kommentarii* B. M. Babadzhanova. Tashkent–Bern–Almaty: Daik-Press, 2004. S. 344–385.
27. Bartol'd V. V. *Sobranie rukopisei Dzhurabeka*. / *Sochineniya*. T. VIII. M.: Nauka, 1973. S. 313–314.
28. Sadri Ziya. Asomi–ii kutubkhona–ii khususi–ii kozi–ii kalon Sadri Ziya // *Rukopis', IV AN RUz*. imeni Abu Raikhana Biruni, №-2460, l. 4a.
29. Perechen' vostochnykh rukopisei V. L. Vyatkina v Gosudarstvennoi Publichnoi biblioteke UzSSR // *Trudy Gosudarstvennoi Publichnoi biblioteki UzSSR*. T. 1. Tashkent, 1935. S. 60–91.
30. Muminov A. Fonds nationaux et collections privées de manuscrits en écriture arabe de l'Ouzbékistan. R. 18.
31. Dodkhudoeva Larisa et Lola. *Manuskrits orientaux du Tadjikistan: la collection Semenov* // *Cahiers d'Asie Centrale*, 1999. N. 7. P. 39–56.
32. Shakuri Mukhammaddzhoni Bukhori. *Sadri Bukhoro* (Sadr Bukhary). Dushanbe: Devashtich, 2005. S. 10–11.
33. Shar"i Khodzha Azim. *Tazkirat ash–shu"ara* // *Rukopis', IV AN RUz*. №-3396/3.
34. Kari Rakhmatullokh Vozikh. *Tukhfat ul-akhhob fi tazkirat al-akhhob*. Toshkent, 1332/1913–1914.
35. Afzal Makhdum Pirmasti. *Afzal–ut–tazkor fi zikri ash-shuaro va al-ash"ar*. – Toshkent. 1336/1917–1918; Abdullo Khadzha Abdi. *Tazkirat-ush-shuaroii muttaakhirini Bukhoro* // *Rukopis', IV AN RUz*. №64;
36. Afzal makhdum Pirmasti. *Afzal–ut–tazkor* // *Rukopis', IV AN RUz*. № 63. L. 11b–12b.
37. Abdullo Khozha Abdi. *Tazkirat ush–shuaroii muttaakhhirini Bukhoro* // *Rukopis', IV AN RUz*. №64. L. 22b–24b.
38. Ne"matullokh Mukhtaram. *Tazkirat ush–shuaro* // *Rukopis', IV imeni Abu Raikhana Biruni AN RUz*. №2252/II. L. 82a–84a.
39. Sukhareva O. A. *K istorii gorodov Bukharskogo khanstva (istoriko-etnograficheskie ocherki)*. Tashkent, 1958.
40. Mukhammad Saiid Baldzhuvoni. *Tarikhi Nofei* / *Vvedenie, perevod, primechaniya* Sh. Vokhidov, Z. Choriev. Tashkent: Akademiya, 2002. S. 102.
41. Saidzhonov M. *Bukhoro shaxri va uning eski binolari (gorod Bukhara i ego starye postroiiki)* / *Podgotovka k pechati Kh. Turaev* // *Document de travail de L'IFEAC*. N° 16 (Juin 2005). Tashkent: IFEAC. 2006. 54 s.
42. Sadri Ziya. *Tardzhumai akhvoli oboi uzzom va adzhoddi kiromi abavaini tarafain va volidaini muazzamain*. 251a v.

43. Ne"matullokh Mukhtaram. Tazkirat-ush-shuaro, №2252/II, 125b v.; Ainii S. Namunai adabietii tochik. C.125.
44. Sadri Ziya. Nabze az guzorishoti akhvoli bandai shikastabol al-mutakhallis ba Zie Mirzo Mukhammad Sharif. // Rukopis', IV AN RUz. №1304/III. L.145v.
45. Sadridin Aini. Kulliet. T.1. S. 33.
46. Sadridin Aini. Kulliet. T. VII.S. 45.
47. Vohidov Sh., Erkinov A. Le fihrist (catalogue) de la biblioteque de Sadri Ziya:une image de la vie intellectuelle dans le Mavarannahr (fin XIXe–deb.XXe s.) // Cahiers d'Asie Centrale, 1999. N. 7. P. 141–174.
48. Sadri Ziya. Ruznoma. S. 98–99b.
49. Afzal makhдум Pirmasti. Afzal-ut-tazkor. L. 62-64.; Abdullo Khozha Abdii. Tazkirat-ush-shuaro'i mutaakhkhirini Bukhoro, №64. L. 103–106.
50. Sadridin Aini. Namunai adabietii tochik. S. 402.
51. Siddiki S. Sadr-i Zie va tazkirakhoi u. s. 46. Sm. takzhe: Vahidov Sh., Erkinov A. Le fihrist (catalogue) de la biblioteque de Sadri Ziya:une image de la vie intellectuelle dans le Mavarannahr (fin XIXe-deb.XXe s.). P. 141–174.
52. Yangiboeva D. «Fikhrist» – biblioteki Sadri Ziia kak istochnik intellektual'noi zhizni Bukhary kontsa XIX – nachala KhKh vekov // Itogovaya rabota. Tashkent, 1999. S.10.
53. Sadri Ziya. Favoidi Zieiya. Dushanbe, 1998. S. 21.
54. Shukuri M. Sadr-i Bukhoro. Tekhran, 2000 (na yazyke farsi).
55. Vahidov Sh., Erkinov A. Le fihrist (catalogue) de la biblioteque de Sadri Ziya:une image de la vie intellectuelle dans le Mavarannahr (fin XIXe-deb.XXe s.). P. 141–174.
56. O razvitiu bibliografii i bibliologii v stranakh Evropy v XYII-XIX vekakh sm.: Kshishtov Migon'. Nauka o knige. M., 1993. S. 71–84.
57. Fitrat Abdurauf. Baianati saiekhii khindi. // Shark yulduzi, 1991. №8. S. 3–56.
58. Validov A. Z. O sobraniyakh v Bukharskom khanstve (otchet o komandirovke) // ZVOIRAO. Peterburg, 1916. T. XVIII. Vyp.III-IV. S. 245-262
59. Abdurakhmanov A., Zakhidii A. Zaki Validii T'yfonning Turkistonga ilmii safari. Toshkent, Fan, 1997. B. 76.
60. Mukhammad Ali ibn Mukhammad Said Baldzhuvani. Tarikh-i nofei. Dushanbe, 1994. S. 120. (na arabском shrifte).
61. Validov A. Z. O sobraniyakh v Bukharskom khanstve. S. 245-264.
62. Mardzhani Shakhbuddin. Mustafad al-akhbar fi akhvali Kazan va Bulgar. Kazan', 1989. S. 326-327

Работа поступила
в редакцию 20.03.2017 г.

Принята к публикации
22.03.2017 г.

Ссылка для цитирования:

Янгибаева Д. У. Библиотека Садри Зия в Институте востоковедения АН Республики Узбекистан: каталог, составленный владельцем, состав и судьба коллекции // Бюллетень науки и практики. Электрон. журн. 2017. №4 (17). С. 293–303. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/yangibayeva> (дата обращения 15.04.2017).

Cite as (APA):

Yangibayeva, D. (2017). Sadri Zia Library at the Institute of Oriental Studies of the Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan: catalogue compiled by the owner, composition and fate of the collection. *Bulletin of Science and Practice*, (4), 293–303.